

**УРУҒЛИК ЧИГИТ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ИННОВАЦИОН
УСУЛДА АНИҚЛАШ**

Козубаев Шухрат Саттарджанович

Қ.Х.Ф.Д., Профессор, Лаборатория Мудир

Абдувахидов Ғиёс Қурбоналиев

Кичик Илмий Ходим

Тураходжаева Муҳаббат

Қ.Х.Ф.Н., Катта Илмий Ходим

Расулов Дилмурод Ибодуллаевич

Таянч-Докторант.

Абдурахманова Нодира Данияровна

Кичик Илмий Ходим

Пахта Селекцияси, Уруғчилиги Ва Етиштириш Агротехнологиялари

Илмий-Тадқиқот Институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680923>

Аннотация. Уруғчиликни тижоратлаштириш ва жаҳон миқёсида ривожлантиришда уруғларнинг сифат кўрсаткичларини халқаро ISTA (International Seed Testing Association) ташкилоти талабларига мувофиқлаштириш зарур. Ҳалқаро ISTA стандарт талабларида уруғларнинг бир қанча меъёрий кўрсаткичлари келтирилган бўлиб, уруғ маркетинги жараёнларини соддалаштирадиган усуллардан бири бўлган-экспресс таҳлилидан (тетразолиум усули) кенг фойдаланилади. Республикамиз шароитида ҳам ғўза ўсимлигида бу усулнинг афзалликлари ўрганилди ва ижобий натижалар олинди.

Аннотация. При коммерциализации и развитии семеноводства в мировом масштабе необходимо привести качество семян в соответствие с требованиями международной организация-ISTA (Международной Ассоциации по Тестированию Семян). В требованиях стандарта международной организации ISTA предусмотрены ряд нормативных показателей семян, и одним из методов, упрощающих процесс реализации семян, является широкое использование экспресс-анализа (тетразолиевый метод). Изучены преимущества этого метода в хлопководстве в условиях нашей республики, и получены положительные результаты.

Annotation. With the commercialization and development of seed production on a global scale, it is necessary to bring the quality of seeds in line with the requirements of the international ISTA (International Seed Testing Association). The requirements of the international standard ISTA provide for a number of normative indicators of seeds, and one of the methods that simplify the process

of selling seeds is the widespread use of express analysis (tetrazolium method). The advantages of this method in cotton growing in the conditions of the republic were studied and positive results were obtained.

Калит сўзлар. Уруғлик чигит, маркетинг, таҳлил, ҳаётчанлик, экспресс, тетразол, партия, нав, эритма.

Кириш. Сўнги йилларда мамлакатимизда барча соҳаларда бўлгани каби қишлоқ хўжалигида ҳам туб ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бу борада Ҳукуматимиз томонидан уруғчилик соҳасини ривоживожлантиришга қаратилган бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинган. Соҳани ташкилий ва бошқарув тизимини такомиллаштириш, уруғчилик субъектларида етиштирилган пахта, бошоқли дон, сабзавот, полиз, мойли, дуккакли ва озуқа экинлари уруғликларини халқаро стандартларга мос равишда тайёрлаш ва қадоқлаш, ташқи бозорга экспорт қилинадиган маҳсулотлар учун O'zDst 663:2017 “Уруғлик чигит. Техникавий шартлар” Давлат стандартининг 5.4-Маркалаш бандида кўрсатиб ўтилган “Made in Uzbekistan” номи ўрнига “Uzbek seeds” миллий бренди асосида сотишни ташкил этиш ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-106-сонли қарори қабул қилинган.

Бугинги кунда Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтидаги “Ѓўза уруғчилиги, уруғшунослиги ва қишлоқ хўжалик экинларини стандартлаштириш методологияси” лабораториясида уруғлик чигитларнинг сифат кўрсаткичларини Ҳалқаро уруғлар сифатини назорат қилиш ассоциацияси (ИСТА) талаблари асосида таҳлил қилиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек уруғчиликда маркетинг хизматларини халқаро миқёсида ривожлантиришда ҳозирда кўп ишлар амалга оширилмоқда. ички ва ташқи савдо жараёнларини бажаришда вақтдан унумли фойдаланиш мақсадида уруғларни ҳаётчанлигини (экспресс) тезкор тетразол усулида аниқлаш бўйича илк бор ғўза ўсимлигида ПСУЕАИТИда лаборатория шароитида илмий изланишлар олиб борилди.

Бу усул “Захарсиз тетразолиум” номли сувсизланиш моддаси номи билан боғлиқ бўлиб, бу модда 1942 йилда кашф қилинган. ИСТА қоидалари бўйича баъзи турларда, жумладан пахтада тетразолиумни ишлатишга рухсат берилади. Тетразолиум тести, стандарт унувчанлик натижаларига

қарши ўлчанганда пахта, бир қанча донли ва ем хашак экинлари учун унувчанликни текширишнинг фойдали ва тезкор усули ҳисобланади [4].

Тетразол усули дегидрогенез тирик хужайраларнинг муртагини рангсиз хлорли тетразол эритмаси малина рангли фармазан шаклига эга бўлиб, таъсир доирасида уруғ муртаги қизғиш (малина) тусга киради. Униб чиқмайдиган уруғлар муртаги бўялмасдан, айрим ҳолларда қисман бўялган ҳолда қолади [1,2].

Тетразолиумнинг кимёвий номи 2,3,5-трифенил тетразолиум хлорид (ёки бромид, йодид тузлари) текшириш учун ишлатилиши мумкин. У қайта оксидланиш кўрсатувчиси бўлиб, ўлик эмас балки тирик тўқималар ичида фаол дегидрогенез туфайли қизғиш эримайдиган моддага айланишидадир. Тетразолиум оқ-оч сариқ рангли лаёқати чегараланган модда. У -1°C ёки ундан совуқроқ ҳароратда сақланиши лозим. Бу рангсиз эритманинг қизаришига сабаб бўлади. Бундай ранги ўзгарган эритмалар ташлаб юборилиши лозим. Жигар рангли колбада сақланади ёки шиша идишни алюминий зар қоғоз билан ўраб қўйиш тавсия этилади [6].

Мавзунинг долзарблиги. Дунёдаги пахта етиштирувчи давлатлар 100 дан ортиқ бўлиб, тола етиштиришдан ташқари барчаси ғўза уруғларини ишлаб чиқаришга асосланган. Бу борада етакчи ўринларни Ҳиндистон (1252,4 тонна), Хитой (1067,9 тонна), АҚШ (5654,0 тонна) каби давлатлар эгаллайди. Ўзбекистон пахта уруғини ишлаб чиқариш бўйича олтинчи ўринни эгаллаб, 1374,0 тонна уруғ етиштиради. Ғўза уруғчилиги ривожланган дунёнинг етакчи мамлакатларида жаҳонда юз бераётган озиқ-овқат ҳавсизлигини олдини олиш ва сифатли маҳсулотларни етиштириш ҳамда уруғлар сифатини яхшилашга қаратилган илмий изланишлар долзарблигини йўқотмаган.

Республикамизнинг ғўза уруғчилиги соҳасида уруғ сифатига баҳо беришда O'zDst 663:2017 “Уруғлик чигит. Техникавий шартлар, O'zDSt 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” ва бошқа Давлат стандартларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, ташқи ва ички маркетингни ривожлантиришда уруғлик сифатини белгиловчи Давлат стандартларини ва бошқа меъёрий ҳужжатларни халқаро талабларга мослаштириш вазифаси долзарблигича қолмоқда [5].

Олинган натижалар тахлили.

Лаборатория шароитида тадқиқотларни олиб боришда Республикаимизнинг турли вилоятларидан келтирилган уруғлик чигит

партияларидан фойдаланилган. Намуналар O'z DSt 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” Давлат стандартларига мос равишда ажратиб олинган. Ажратиб олинган намуналарни “Тетразолиум синовлари” бўйича ISTA ишчи варақлари, II жилд, 2003 йил 1-нашрга мувофиқ олиб борилган [3]. Тадқиқот олиб бориш учун 2,3,5-трифенил тетразолиум хлорид ёки фуксин (аналоги) моддасининг 1 % ишчи эритмаси, пробирка, Петри ликобчаси, тарози, термометр ва бошқа жиҳозлар шай холатга келтирилган.

Республикамизнинг Тошкент ва Андижон вилоятлари Пахта тозалаш корхоналаридан келтирилган П-50 (Андижон-35 нави), П-18, П-806 (Наманган-77 нави), П-49 (Султон нави), П-27, П-17 (С-6524 нави), П-2/1 (Бухоро-102) нав намуналаридан лаборатория шароитида таҳлиллар олиб бориш учун ҳар бир партиядан 200 донадан уруғлар санаб олиниб, 4 қайтариқда тажрибалар 2,3,5-трифенил тетразолиум хлорид моддаси ўрнига унинг аналоги бўлган фуксин моддасидан фойдаланган ҳолда тадқиқотлар олиб борилган (1-жадвал).

1-жадвал. Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш жараёнида олинган таҳлил натижалари

№	Ўсимлик нави ва партияси	1-қайтариқ			2-қайтариқ			3-қайтариқ			4-қайтариқ			Қайтариқлар бўйича жами соғлом чигитлар	Қайтариқлар бўйича жами соғлом чигитлар	Жами уруғлар сони, (дона)
		Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони			
1.	Султон, П-1	50	46	4	50	47	3	50	45	5	50	49	1	93,5	6,5	200
2.	Султон, П-49	50	48	2	50	47	3	50	49	1	50	48	2	96,0	4,0	200
3.	Бухоро-102, П-2/1	50	47	3	50	49	1	50	48	2	50	48	2	96,0	4,0	200
4.	Наманган-77, П-18	50	46	4	50	48	2	50	47	3	50	49	1	95,0	5,0	200
5.	Андижон-35, П-50	50	43	7	50	41	9	50	45	5	50	45	5	87,0	13,0	200

6	Наманган-77, П-806	50	45	5	50	47	3	50	49	1	50	45	5	93,0	7,0	200
7	С-6524, П-27	50	49	1	50	46	4	50	47	3	50	48	2	95,0	5,0	200
8	С-6524, П-17	50	47	3	50	48	2	50	46	4	50	50	0	95,5	4,5	200

Лабораторияга келтирилган уруғлик партиядан олинган ишчи намуналар 25°C ҳароратида термостатга бир кечага қўйилиб, сўнгра 30 минут ички мембрана яхши ажралиши учун сувда ивитилган. Ивитилган уруғлар махсус уруғ кесадиган асбоб ёки скалпел ёрдамида тенг иккига бўлиниб уруғ муртагига зарар етказилмаган ҳолда кесилиб, ликобчаларга жойлаштирилган ва уруғлар устидан охисталик билан фуксин моддасининг 1 % ли эритмаси қўйилган (1-расм).

1-расм. Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор тетразол усули (тетразол моддаси аналоги фуксин моддаси) билан аниқлаш жараёни

Шундан сўнг 4 соат давомида 25°C ҳароратида термостатга филтёр қоғозда қўйилиб, уруғларнинг муртак қисмининг бўялган ёки бўялмаганлига қараб улар соғлом ва носоғлом уруғларга ажратилди. Натижада, уруғ муртаги бўялган уруғлар соғлом, ҳаётчанлиги юқори ва аксинча бўялмаган уруғларнинг ҳаётчанлиги паст эканлиги кузатилди.

Уруғларнинг ҳаётчанлигини лаборатория унувчанлиги билан таққослаш тадқиқотларини олиб борилганда қуйидаги натижаларга эришилди. Масалан: Султон навининг 1-партияли уруғларининг таҳлиллар учун олинган 200 та уруғ намунасида 187 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.5 %), 13 та носоғлом (фоиз ҳисобида 6.5 %) ва лаборатория унувчанлиги 90 % ни ташкил этди. Султон навининг 49-партияли уруғларининг 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) ва лаборатория унувчанлиги 90 % ни, Бухоро-102 навининг 2/1-партияли уруғларидан 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) ва лаборатория унувчанлиги 92 % ни, Наманган-77

навининг 18-партияли уруғларида эса 190 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 та носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) уруғлар аниқланди ва лаборатория унувчанлиги 91 % ни, Наманган-77 навининг 806-партияли уруғларида 186 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.0 %), 14 та носоғлом (фоиз ҳисобида 7.0 %) ва лаборатория унувчанлиги 91 % ни, С-6524 навининг 27-партияли уруғларининг 190 таси соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 таси носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) ва лаборатория унувчанлиги 93 % ни, С-6524 навининг 17-партияли уруғларидан 191 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.5 %), 9.0 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.5 %) ва лаборатория унувчанлиги 94 % ни, Андижон-35 навининг 50-партияли уруғлари ҳам таҳлил қилинганда 174 та соғлом (фоиз ҳисобида 87.0 %), 26 та носоғлом (фоиз ҳисобида 13.0 %) уруғлар аниқланди ва лаборатория унувчанлиги 83 % ни ташкил этди (2 жадвалга қаранг).

2-жадвал

Лаборатория шароитида тезкор (тетразол) усули ёрдами ҳаётчанлиги
аниқланган уруғлик чигитларнинг унувчанлиги

№	Ғўза нави (партиялар)	Унувчанлик (Кумда), %	Ҳаётчанлик, (%)	Унувчанликка нисбатан фарқланиш, (+, -)
1	Султон (П-1)	90.0	93.5	+3.5
2	Султон (П-49)	90.0	96.0	+6
3	Бухоро-102 (П-	92.0	96.0	+4
4	Наманган-77 (П-	91.0	95.0	+4
5	Андижон-35 (П-	83.0	87.0	+4
6	Наманган-77(П-	91.0	93.0	+2
7	С-6524 (П-27)	93.0	95.0	+2
8	С-6524 (П-17)	94.0	95.5	+1.5
Ўртачаси:				+2.25
ЭКФ ₍₀₅₎		5.31	5.96	

Ҳулоса. Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда ғўзанинг Андижон-35, 50-Партияли уруғлик намуналари бўйича ҳаётчанлиги бўйича 87 % ва унувчанлиги эса 83 % эканлиги аниқланди бироқ бошқа партияларда уруғларнинг ҳаётчанлиги 90% дан юқори бўлганлиги, яъни анъанавий стандарт услубларига яқин кўрсаткичларни олиш мумкинлигини кўрсатди.

Бозор иқтисодиёти шароитида уруғчилик соҳасида очик савдо жараёнларида уруғлик сифатига баҳо беришда тезкор (экспресс) тетразол усули ёрдамида 3-5 кунда аниқланиши мумкин бўлган унувчанлик сифат

кўрсаткичига 4-5 соат давомида бу усул ёрдамида баҳо бериш имкониятини мавжудлиги аниқланди.

Республикамиз шароитида ғўза уруғчилигида қўллаш учун унувчанликни аниқлаш бўйича экспресс синовни услуги яратилди ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Агросаноат мажмуида хизматлар кўрсатиш маркази” ДУК ташкилотига О’зДст 663:2017 “Уруғлик чигит. Техникавий шартлар” Давлат стандартига қўшимчалар ва ўзгартиришлар киритиш таклифи берилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Чен П., Сан З. “Обзор неразрушающих методов оценки качества и сортировки сельскохозяйственной продукции”, // -J. Agri. Engin. Res. -49: -1991. -85-98 р.
2. Ким С.Х., Чоу З.Р., Дж.Х.Канг, Коупленд Л.О., Элиас С.Г. “Множественные индексы жизнеспособности семян для прогнозирования всхожести и урожайности ячменя”. //-Seed Sci. & Technol. -22: -1994. -59-68.
3. “Рабочие листы ISTA по тестированию тетразоля”, //-ISTA. - Международная ассоциация тестирования семян. -2003.
4. “Международные правила тестирования семян”, //-ISTA. - Международная ассоциация тестирования семян. -2007.
5. Турабходжаева М., Козубаев Ш.С., Абдувоҳидов Ғ.Қ. “Уруғлар сифатини халқаро стандарт талаблари билан уйғунлаштириш-долзарб масалалардан бири”, //-АГРО ИЛМ журнали. -4(54) сон. -2018 й. -5 бет.
6. Козубаев Ш.С., Турабходжаева М., Турсунов Т. “Уруғчиликда стандартларни ишлаб чиқишнинг мақсади ва уларнинг вазифалари”, //-АГРО ИЛМ журнали. -5(55) сон. -2018 й. -116 бет.